

TALLER "COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA CIENCIA"

El objetivo del proyecto POIESIS es profundizar en el conocimiento sobre la confianza de la ciudadanía en la ciencia y contribuir a que las prácticas de investigación se adapten mejor a las perspectivas del público. En el proyecto estamos llevando a cabo una serie de estudios con diferentes grupos de interés. Durante los meses de mayo, junio y julio de 2023, organizamos siete talleres deliberativos con un total de 169 ciudadanos y ciudadanas de siete países diferentes: Dinamarca, España, Alemania, Grecia, Francia, Inglaterra y Portugal. En estos talleres, debatimos la percepción de la ciudadanía sobre la integridad de la investigación, la confianza en la ciencia y en las instituciones de que la desarrollan, y su comunicación.

RESULTADOS EN ESPAÑA

Como parte del proyecto POIESIS, 20 personas asistieron a un taller en Valencia el día 22 de junio de 2023. El objetivo del taller era debatir sobre cómo la participación ciudadana en la ciencia y la integridad de la ciencia afectan a la forma en que perciben la ciencia y la investigación. El grupo de participantes incluía personas vinculadas a universidades y con formación universitaria superior, factor que puede estar vinculado con la percepción general positiva hacia la ciencia expresada por el grupo. Las principales preocupaciones sobre la ciencia expresadas por los participantes estaban relacionadas con el sistema científico y la comunicación científica. El grupo consideró que los casos mediáticos sobre falta de integridad en la investigación no suponían una amenaza a su confianza en la ciencia en general, sustentada en las características del método científico. De hecho, en los tres grupos hubo una actitud similar hacia la integridad de la investigación como una cuestión relacionada con casos específicos en los que los científicos no ejecutaron "buena ciencia". Sin embargo, también se mencionaron preocupaciones respecto a la falta de integridad en la investigación en casos de conflictos de interés con los actores que financian la investigación.

Las discusiones sobre la falta de integridad científica abordaron este tema con respecto al tipo de información que sería necesaria para evaluar la veracidad y el rigor científico de la investigación comunicada a la ciudadanía. El grupo mencionó en varias ocasiones la responsabilidad de los actores institucionales, universidades y centros de investigación, de comunicar e informar sobre las prácticas cuestionables así como la de los medios de comunicación con respecto a la información que brindan.

Respecto a los factores que los participantes asociaron a la confianza en la ciencia se incluyeron:

- La confianza en el método científico
- La reputación y confiabilidad de la fuentes
- Percepción de rigor en el estilo de comunicación de los científicos y científicas
- La capacidad de contrastar la información científica a través de distintas fuentes

Por otro lado, se apuntaron los siguientes factores que afectan negativamente a la confianza en la ciencia:

- La incertidumbre y falta de información sobre las consecuencias a largo plazo de los resultados científicos
- Falsificación de datos
- Falta de datos relevantes
- Información sobre investigaciones aisladas
- Conflictos de intereses
- Opiniones científicas contradictorias
- Uso de las redes sociales como canal de información científica
- Superficialidad de la información y los argumentos en las redes sociales
- Uso de lenguaje inadecuado

En cuanto a los procesos de participación ciudadana en la ciencia, el grupo de participantes contaba con niveles bajos de experiencia previa. Durante los debates se presentaron una variedad de argumentos sobre la participación ciudadana en la ciencia, reflejando diferentes percepciones al respecto. A pesar del interés general en la participación, surgieron algunas preocupaciones con respecto a la forma en que se diseñaría la investigación para incluir a los ciudadanos, cómo se utilizarían los resultados y el nivel deseable de participación ciudadana en la ciencia.

Los participantes identificaron los siguientes beneficios y problemáticas de la participación de la ciudadanía en la ciencia:

Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor interés y el reconocimiento de la ciencia • Mayor alfabetización científica • Construcción de conocimientos más sólidos, basados en el contexto y en la sociedad • Mayor aceptación de las políticas • Mejor alineación de las políticas con las expectativas de la ciudadanía
Problemáticas	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción de sesgos (económicos, políticos, religiosos) • Demandas de tiempo para adaptar el lenguaje y los métodos • Selección de participantes y diseño de procesos para facilitar la participación de diversos actores • Si la participación incluye la toma de decisiones, necesidad de evitar el uso de recursos en temas que pueden ser interesantes socialmente pero no científicamente

Por último, respecto a fiabilidad de los canales de comunicación, los participantes consideraron que tienen más referencias para evaluar la fiabilidad de la información científica en los medios tradicionales. Cuando se difunde información a través de las redes sociales desarrollan estrategias para verificar su confiabilidad debido a la evidente desconfianza que tienen hacia la información transmitida a través de los canales de las redes sociales.

RESULTADOS GENERALES EN LOS SIETE PAÍSES

Tanto en los debates de grupo como en los cuestionarios, los y las participantes expresaron en general actitudes más bien positivas que negativas hacia la investigación.

Según los participantes, la integridad de la investigación es crucial para la confianza en la investigación, mientras que la falta de integridad, como la falsificación de datos, genera desconfianza. Las instituciones y mecanismos independientes para evaluar críticamente la calidad de los procedimientos de investigación y el refuerzo de la apertura y la transparencia mediante la publicación de los protocolos y datos de investigación se consideraron factores clave para la integridad. Así mismo, se atribuyó un papel destacado a las instituciones de investigación en la promoción de la integridad de la investigación, regulando la investigación y garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas.

En general, los participantes coincidieron en que la participación ciudadana en la investigación puede acercar al público a los y las investigadoras y a la investigación. Entre otras cosas, puede ayudar a animar a la ciudadanía a comprometerse con temas científicos y crear una mejor comprensión de cómo se lleva a cabo la investigación. También se apuntó a que el compromiso ciudadano puede contribuir a una sociedad en la que la ciudadanía sea competente para interactuar con la investigación y evaluarla. Además, la participación ciudadana puede despertar vocaciones científicas.

Sin embargo, hubo diferentes opiniones sobre qué nivel de participación ciudadana es adecuado y en qué temas se podría contribuir de forma significativa. Se apuntó a que una participación ciudadana temprana podría ayudar a aumentar la confianza, mientras que la ciudadanía carece de los conocimientos necesarios para participar en los procesos de toma de decisiones posteriores. Además, expresaron su preocupación por que la investigación se utilice políticamente para manipular la opinión pública. Según los participantes, la comunicación de la investigación es crucial para la confianza en la investigación. Además de la importancia de un lenguaje claro y comprensible, se señaló que la disponibilidad de fuentes y la reputación y credibilidad de los medios y actores de la comunicación (instituciones o individuos) son cruciales para la confianza. Los y las participantes expresaron que la credibilidad es esencial en este aspecto. Del mismo modo, es importante para la confianza en la investigación que los y las investigadoras comuniquen con rigor.

El grupo de participantes en los talleres se percibe a sí mismo como parte de un determinado colectivo interesado en la ciencia y la tecnología y consciente de cómo se lleva a cabo la investigación. Este grupo contrastaría con otro grupo de ciudadanos, formado por legos y personas que probablemente estén menos implicadas y menos interesadas en la investigación. Los y las participantes que se percibían a sí mismos como interesados y sensibilizados por la investigación y expresaban seguir confiando en la investigación aún cuando leían sobre casos de falta de integridad. Así mismo, afirmaban que otros ciudadanos y ciudadanas podían ser más impresionables y mostrar menores niveles de confianza en tales casos. Se identificaron tanto similitudes como diferencias interesantes en los talleres realizados en los diferentes países participantes. Sin embargo, las comparaciones deben interpretarse con cierta cautela debido, en parte, a la composición de la muestra.